

УДК 811.161.1.28
DOI:10.5281/zenodo.19605681

Д. А. Селезнева © 2024

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. К. И. Декатова)

ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ

В статье рассматриваются фразеологические неологизмы, имеющие своей деривационной основой рекламный текст. Фразеологические неологизмы изучаются как средство выражения оценки. Анализируется оценочная семантика данных единиц языка, рассматриваются ее модификации. В ходе исследования были выявлены причины, повлиявшие на изменения оценочного значения компонента. Это позволит лучше понять механизмы формирования новых фразеологических единиц и их роль в современном языке.

Ключевые слова: фразеологический неологизм; фразеологическая неология; рекламный текст; оценочный компонент; фразеологическая единица.

Рекламный текст на протяжении многих лет интересует исследователей маркетинга, психологии, культурологии, языкознания. В работах таких ученых, как О. В. Орлова, Е. В. Ромат, Ф. Котлер и др., рассматривается рекламный текст как средство воздействия на потребителей, исследуется структурная организация текста рекламы. Немало исследований посвящено рассмотрению языка как средства манипуляции (К. И. Декатова, Р. Н. Ибатуллин и др.) и изучению особенностей использования языка в рекламе (А. А. Романов, Е. В. Малышева, О. В. Новоселова и др.).

Рекламный текст помимо того, что характеризует продукцию с положительных сторон, чтобы привлечь к ней внимание потребителей, еще и дает ей ту или иную оценку, формируя необходимое отношение людей к товару или услуге, что влияет и на приобретение рекламируемого объекта. В психологических трудах отмечается, что предварительная оценка способна составить определенное мнение и повлиять на отношение к тому или иному описанному объекту без знакомства с ним лично [7, с.33]. Именно этот психологический факт берут за основу копирайтеры при разработке текстов рекламы, компоненты которых в своей основе имеют прагматические свойства, делающие рекламу эффективной [9, с.71].

В лингвистике существует немало исследований, посвященных рассмотрению оценочного компонента значения, оценочной лексики, способов формирования и выражения оценки в речи, влиянию оценочного компонента на сознание человека через текст (А. А. Водяха, К. И. Декатова, Н. Д. Арутюнова, В. И. Карасик, В. Н. Телия и др.). Н. Д. Арутюнова в работе «Язык и мир человека» [2] дает подробное определение оценки как лингвистического явления. Под **оценкой** исследователь понимает категорию, которая относится к человеческой среде и зависит от бытийной, чувственной, физической и психологической ее стороны. Как правило, оценка оказывает влияние на восприятие чего-то или кого-то, мыслительную деятельность и формирование отношения к чему-либо или кому-либо [2, с.5]. При этом оценка формируется не случайно, и с ее помощью выражается субъективность, проявляющаяся через эмоциональную, эстетическую, этическую составляющие, которые связывают субъект и характеризуемый объект [11, с.52]. Е. М. Вольф в работе «Функциональная семантика оценки» [4] указывала, что оценка затрагивает аксиологическую сторону человека и репрезентирует общественные ценности [4, с.11]. Оценка может быть постоянной и

временной [3, с.38], что зависит от постановки вопроса самого ее генезиса, на который в лингвистике нет единого мнения [6, с.64].

Оценочный компонент рекламного текста передается через соответствующие лексические средства, среди которых нередко наблюдается использование фразеологических единиц, которые уже изначально несут в себе ту или иную субъективность и экспрессивность [5, с.118]. Помимо этого нередко копирайтеры проявляют творческие способности и создают запоминающиеся фразы, которые укореняются в языке носителей и становятся устойчивыми выражениями, превращаясь во фразеологические неологизмы, хранящие в себе отсылку к известному объекту-источнику и делающие речь использующего их яркой, образной и иногда даже ироничной, благодаря чему может передаваться оценка к предмету разговора.

Фразеологические неологизмы в лингвистике не раз рассматривались в работах таких ученых, как Н. Ф. Алефиренко, Е. В. Гананольская, Н. З. Котелова, К. И. Декатова, И. Ю. Третьякова и др., которые указывали на способность данных новообразований выражать более полно эмоциональность и индивидуальность автора.

Целью нашей работы является анализ оценочного компонента значения фразеологических неологизмов, источником которых стал рекламный текст.

Материалом для рассмотрения и анализа оценочной составляющей фразеологических новообразований послужили рекламные тексты, содержащие сочетания слов с ярко выраженной оценочностью, которые стали устойчивыми в речи носителей языка, но еще не занесенными в словари.

В ходе исследования было выявлено, что большая часть фразеологических неологизмов, имеющих своей деривационной основой рекламный текст, **сохраняет изначальную положительную оценочную семантику** (около 85% от числа исследованных единиц), созданную копирайтерами с целью сформировать у потребителей позитивное отношение к рекламируемому объекту. Например, *управляй мечтой* — ‘все под силу, все в твоих руках’ (реклама автомобиля «Toyota»), *все будет в шоколаде* — ‘хорошо, отлично’ (реклама шоколадного батончика «Mars»), *Baunty* — *райское наслаждение* — ‘удовольствие в высшей степени’ (реклама шоколадного батончика «Baunty»), *бери от жизни все* — ‘жить в полную меру’ (реклама напитка «Pepsi») и др. Со временем такого рода слоганы фразеологизируются и появляются в речи носителей языка с расширенным значением, то есть начинают номинировать более широкий круг объектов. Данное явление можно объяснить желанием людей выразить свои приятные эмоции и ощущения, положительно оценить что-то или кого-то, но сделать это более ярко, образно, оригинально. Из-за того, что сочетание слов, взятое из рекламы, является новым, то и используется оно чаще пока с общеизвестной оценочной окраской.

Менее частотными, но более интересными являются фразеологические неологизмы, которые при функционировании в речи носителей языка **изменяют свой положительный оценочный компонент на отрицательный** (около 14% от числа исследованных единиц). Можно выделить несколько объяснений таких изменений: 1) потребность эвфемизировать свою речь, 2) стремление выразить иронию по отношению к объекту разговора, 3) желание породить косвенные виндиктивные высказывания.

1) Желание эвфемизировать речь возникает с целью замены нейтральной лексикой грубых, бранных, неприличных и неуместных слов и выражений [8, с.202]. Бранная лексика позволяет человеку более полно и ярко выразить свои эмоции, передать какие-либо ощущения, дать чему-то или кому-то оценочную характеристику, однако не во всех ситуациях она бывает уместной, поэтому в языке появляются единицы с нейтральной лексикой, но скрывающие намек или подразумевающие что-то бранное и неприличное. В этом помогает и реклама, являющаяся источником запоминающихся фраз, которые

нередко из-за своей общеизвестности наполняются носителями языка дополнительным смыслом, имеющим не всегда культурный и близкий к первоисточнику подтекст и оценку.

Одним из примеров изменения оценочного компонента фразеологического неологизма является слоган из рекламы фруктовых жевательных конфет «Juicy Fruit» *получи **полный бананас!*** В рекламном тексте данная фраза имеет значение ‘насыщенность бананового вкуса в рекламируемой конфете’. Оригинальность фразы привлекла внимание носителей языка, запомнилась и стала фразеологическим неологизмом, но с противоположной оценкой и иным значением ‘безвыходная ситуация в высшей степени’, что позволило эвфемизировать выражение с идентичным значением. Данная эвфемизация произошла в результате совпадения компонента *полный* и таких морфологических категорий существительного, как род (мужской) и число (единственное), что позволило легко породить литературный, приемлемый во всех коммуникативных ситуациях эквивалент со скрытой негативной окраской и ассоциативной отсылкой к нелитературному выражению.

Подобное изменение оценочности наблюдается и в рекламном слогане сотовой связи «Tele 2» *подключи **полное Tele 2***, где сочетание слов *полное Tele 2* используется в значении ‘максимальный пакет услуг рекламируемой сотовой связи’. Носителям языка понравилось это выражение удачным согласованием прилагательного *полный* с существительным в среднем роде и единственном числе, что привело к появлению фразеологического неологизма со значением ‘максимально что-то плохое’, который стал эвфемизмом нелитературного выражения с таким же значением.

2) Фразеологические неологизмы, оценочность которых изменяется для создания иронии, ярко выражают личность говорящего. Как отмечают исследователи, ирония — тонкая и скрытая насмешка, содержащая видимый и скрытый смысл, в котором как раз и существует авторская позиция по отношению к объекту оценки [1, с.135]. Ироничность оценки смягчает ее отрицательность и негативность, сохраняет доброжелательные отношения между коммуникантами, а также вносит в напряженную ситуацию общения легкость и непринужденность, оставляя положительные впечатления.

Ярким примером изменения оценочного компонента фразеологического неологизма с целью создания иронии является рекламный слоган подгузников «Libero» *я **пью и писаю***, который в рекламе использовался в значении ‘быстро впитывать влагу’. Рекламная фраза запомнилась носителям языка, поэтому появилась в речи, но только в ином значении и с противоположной оценкой — ‘бездельничать’. Именно в этом значении данная языковая единица появилась в пародиях на описанную рекламу, одну из которых сделали российские актеры и пародисты Ю. Стоянов и И. Олейников в телепередаче «Городок»: один из героев — это будто выросший малыш из рекламного ролика, который, став уже взрослым, продолжает делать только те действия, которые он делал в младенчестве в рекламе. Изменение оценки фразеологического неологизма можно объяснить наличием в единице компонента *писаю*, который придает негативные оттенки образу из-за описания физиологических потребностей, считающихся в народе чем-то постыдным.

Из рекламы шоколадного батончика «Twix» ***сладкая парочка Twix*** в народ вышло полюбившееся сочетание слов *сладкая парочка*, которое в рекламном тексте имеет значение ‘неразлучные партнеры’. В речи носителей языка фразеологический неологизм изначально тоже сохранял положительную коннотацию, но с более узким значением ‘неразлучные влюбленные партнеры’. Однако позже появилось ироничное значение при наименовании двух неразлучных друзей, которые попадают в какие-то смешные истории или сами их создают в своей жизни. Особенно часто такое употребление

фразеологического неологизма наблюдается в школьной среде, где учителя дают данное наименование друзьям-болтунам, сидящим на последней парте и срывающим урок.

Интересна история формирования значения и оценки рекламного слогана шоколадного батончика «SNICKERS»: *Не тормози — сникерсни!* В рекламе анализируемое выражение используется в значении 'действуй, не останавливайся, иди вперед'. Полюбившийся и запомнившийся слоган стал фразеологическим неологизмом, который изначально сохранял первичную оценочную окраску и значение. Но позже стали появляться мемы, которые иллюстрировали отрицательную оценку в значении фразеологизированного призыва. Например, это происходит в меме, содержащем фотографию полного человека, который ночью сидит около раскрытого холодильника и что-то ест в большом количестве. Фразеологизированный рекламный слоган *Не тормози — сникерсни!* звучит в этом меме как призыв к дальнейшему чревоугодию (см. рис. 1). Такого рода феномен некоторые исследователи называют антирекламой [10, с.89]. Следующий этап развития значения фразеологического неологизма *Не тормози — сникерсни!* начался после того, как потребители этого продукта задумались над этимологией непонятого слова *сникерсни*. Ими было выявлено, что в английском языке существует слово *snickersnee*, которым называли народный ножевой бой, что повлияло и на появление очередных мемов с данным фразеологическим неологизмом в ироничном отрицательном значении, где призыв к действию звучит как призыв к бою (см. рис. 2). После распространения информации о народной этимологии компания «SNICKERS» в своем официальном обращении заявила об отсутствии родства между словом *сникерс* и подобным ему английским вариантом, объясняя это тем, что причиной такого сходства является простое созвучие.

Рис. 1. Мем с фразеологическим неологизмом «не тормози — сникерсни»

Рис. 2. Мем с фразеологическим неологизмом «не тормози — сникерсни»

3) Косвенность vindictive речевого поведения продиктована желанием говорящего выразить угрозу мести так, чтобы об этом догадался только адресат, а все третьи лица остались в неведении и не заметили чего-то страшного [12, с.99]. Данная речевая тактика основана на использовании фраз, знакомых всем или хотя бы адресату, но употребленных в ином значении, которое рассчитано на правильное декодирование только той стороной, на которую она направлена. Такой прием позволяет говорящему в обществе выглядеть порядочным человеком, который никому не может сказать или сделать что-то обидное.

Одним из примеров косвенного vindictive высказывания является фраза из рекламного ролика жевательной резинки «Stimogol» *иногда лучше жевать, чем говорить*, которая в рекламе используется в значении 'рекламируемая жевательная резинка лучше слов, которые не всегда могут быть сказаны в нужное время'. В рекламном ролике данная фраза произносится в разговоре девушки с парнем, сказавшим

неуместные слова, а потом решившим взять пожевать жевательную резинку. Фраза из рекламы стала фразеологическим неологизмом и пополнила ряд устойчивых единиц со структурой «лучше..., чем...» (например, *лучше синица в руках, чем журавль в небе; лучше горькая правда, чем сладкая ложь; лучше поздно, чем никогда*). В результате фразеологизации значение выражения приобрело более абстрактный характер: фразеологизированный неологизм *лучше жевать, чем говорить* не номинирует действие, связанное с едой, а обозначает ситуацию, в которой ‘если еще что-то нехорошее скажешь, то потом сильно пожалеешь’. Используя данную фразу в ситуации, не касающейся еды, носители языка стараются намекнуть на угрозу, которая будет понятна только адресату, т.к. он осознает, что сказал не то, что нужно, а известность фразы поможет скрыть явную угрозу от остальных присутствующих.

Менее частотным является наличие фразеологических неологизмов, имеющих своей деривационной основой рекламный текст, с **изначальной отрицательной оценкой, которая сохраняется** и в речи носителей языка (около 1% от числа исследованных единиц). Наличие отрицательной оценки в рекламе способствует повышению спроса на предложение, например, из-за сравнения с продукцией конкурентов, выставляющейся в невыгодном свете, или из-за осуждения тех, кто не использует рекламируемый товар и в результате этого не получает желаемого. Подобные фразеологические неологизмы перенимаются из рекламы, т.к. имеют готовую отрицательную коннотацию, которую легко применять в речи с целью выразить неодобрение, осудить, но сделать это в негрубой форме, возможно, привнеся в разговор элемент иронии из-за известности фразы, что поможет нивелировать напряженность ситуации.

В рекламе компании по пересаживанию волос «Real Trans Hair» используется в прямом значении фраза *а тебе, лысый, я телефон не скажу*, которая говорится в тот момент, когда герой рекламного ролика опоздал на свой самолет из-за лысого агента по регистрации, не поверившего в оригинальность документа, т.к. в нем было фото человека без волос, а проверяемый был с волосами. Герой рекламы, используя данную фразу, выражает недовольство сложившейся ситуацией и в знак обиды переходит на критику внешности проверяющего, показывая этим, что агент регистрации теперь не сможет узнать об эффективном средстве, позволяющем избавиться от такого недостатка, как лысина. Данная фраза запомнилась народу и понравилась саркастическим смыслом, в результате чего стала фразеологическим неологизмом, используемым в значении ‘ты не нравишься мне, поэтому не получаешь моего расположения’ без учета наличия или отсутствия лысины у человека, т.е. ушла отсылка к внешности и увеличился круг адресатов, которым может даваться данная отрицательная оценка.

Таким образом, использование фразеологических неологизмов, имеющих своей деривационной основой рекламный текст, способствует яркости высказывания, отражению авторской личности и выражению эмоций и оценки к объекту разговора. Большая часть подобных фразеологических неологизмов используется без изменения изначальной оценочной семантики, что объясняется стремлением достичь желаемого эффекта на основе уже готовой и известной фразы. Но имеются и такие фразеологические неологизмы, которые меняют первоначальную оценочную окраску на противоположную с целью эвфемизировать высказывание, выразить иронию по отношению к объекту разговора или породить косвенные vindиктивные высказывания, что помогает преподнести критику в мягкой форме и убрать напряженность сложившейся ситуации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авилова И. А., Филимонова Н. Г. Авторская ирония и ирония от персонажей в английской художественной литературе // Научный альманах. — №4-3(66). — 2020. — С.134–136.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. — 896с.

3. Волобуева О. Н. Оценочный компонент в семантической структуре фразеологизмов интеллектуальной сферы // Вестник Челябинского государственного университета. — №11(192). — 2010. — С.38–41.
4. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — 280 с.
5. Декатова К. И. Политические фразеологические неологизмы // Известия ВГПУ. филологические науки. — №2(155). — 2021. — С.117–121.
6. Декатова К. И. Политическая фразеология: структурно-семантические, когнитивные и функциональные исследования: монография. — Волгоград: Научное издательство ВГСПУ «Перемена», 2023. — 213с.
7. Жалагина Т. А., Соколова А. С. Психологические основы успешности профессиональной деятельности // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. — №4. — 2013. — С. 31–37.
8. Жаманкулова Г. Табу и Эвфемизм как взаимосвязанные понятия в культуре языка // Вопросы устойчивого развития общества. — №6. — 2020. — С. 201–205.
9. Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. — М., 1971. — 267 с.
10. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Аксиология неофразем и фразеотрансформаций в лексикографической интерпретации // Вопросы лексикографии. — № 25. — 2022. — С. 81–107.
11. Романовская А. А. Системная организация лексики: взаимодействие дескрипции и оценки. — Минск: МГЛУ, 2013. — 132с.
12. Чесноков И. И. Когнитивно-коммуникативные параметры виндиктивного дискурса // Известия ВГСПУ. — № 2 (115). — 2017. — С. 93–101.

Поступила в редакцию 03.03.2024 г.

D. A. Selezneva

THE EVALUATIVE COMPONENT OF THE MEANING OF PHRASEOLOGICAL NEOLOGISMS IN ADVERTISING TEXTS

The article discusses phraseological neologisms that have an advertising text as their derivational basis. Phraseological neologisms are studied as a means of expressing evaluation. The evaluative semantics of these language units is analyzed and its modifications are considered. During the study, the reasons that influenced the changes in the estimated value of the component were identified. This will allow us to better understand the mechanisms of formation of new phraseological units and their role in the modern language.

Key words: *phraseological neologism; phraseological neology; advertising text; evaluative component; phraseological unit.*

Селезнева Диана Андреевна.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград, РФ.
Магистрант.
E-mail: seleznyova.diana1999@yandex.ru

Selezneva Diana Andreevna.

Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd, RF.
Undergraduate student.
E-mail: seleznyova.diana1999@yandex.ru

Декатова Кристина Ивановна.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград, РФ.
Профессор кафедры русского языка и методики его преподавания.
E-mail: dekatovaki@mail.ru

Dekatova Kristina Ivanovna.

Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd, RF.
Professor of the Department of Russian Language and Teaching Methods.
E-mail: dekatovaki@mail.ru